

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Kenan Altinkaya

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЎЗБЕК, ҚИРҒИЗ ВА ТУРК МАҚОЛЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИК, ЭТНИК ВА ШАХСЛАРАРО ДЎСТЛИК

ТЎҒРИСИДА МАҚОЛЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR